

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14076106>
УДК 614.1

ИЗМЕНЕНИЯ ВИТАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

О.Л. Слоев,

Кыргызская государственная медицинская академия
имени И.К. Ахунбаева,
г. Бишкек

Аннотация: В статье рассматриваются витальные функции у пожилых людей до физической нагрузки и после. Также освещается вопрос улучшения состояния здоровья пожилых в результате постоянных физических нагрузок.

Цель исследования: Изучить витальных функции у пожилых людей в результате физических нагрузок. Материалы и методы исследования: Материалом служили данные физикального исследования пожилых людей АД, пульс, сатурация до физической нагрузки и после. А также измерение ИМТ и проведение анкетирования по оценке физического состояния среди пожилых людей. Исходя из данного опроса и физикального исследования стало ясным, что именно физическая нагрузка способствует улучшению состояния здоровья.

Ключевые слова: пожилые, витальные функции, физическая нагрузка, ИМТ, ЧСС, АД

CHANGES IN VITAL FUNCTIONS IN OLDER PEOPLE AS A RESULT OF PHYSICAL ACTIVITY

O.L. Sloev,

Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaev,
Bishkek

Annotation: The article discusses the vital functions of older people before and after physical activity. The issue of improving the health status of the elderly as a result of constant physical activity is also covered.

Purpose of the study: To study vital functions in older people as a result of physical activity. **Materials and methods of research:** The material was data from a physical examination of elderly people, blood pressure, pulse, saturation before and after physical activity (8). As well as measuring BMI (8) and conducting a survey to assess physical condition among older people (19). Based on this survey and physical examination, it became clear that physical activity helps improve health.

Keywords: elderly, vital functions, physical activity, BMI, heart rate, blood pressure

Введение: Позитивное влияние физической активности на психологическое здоровье и профилактику когнитивных нарушений, особенно в пожилом возрасте, доказано многочисленными клиническими испытаниями. Физическая активность снижает риск развития и усугубления атеросклероза, нарушений памяти, внимания, мышления, психических заболеваний (деменции, болезни Альцгеймера) [1]. Нельзя сохранить здоровье до старости без физической активности [2]. Доказано, что регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые виды рака. Она также помогает предотвратить гипертонию, поддерживать нормальный вес тела и может улучшать психическое здоровье, повышать качество жизни и благополучие [3].

Цель исследования: Изучить витальных функции у пожилых людей в результате физических нагрузок.

Материалы и методы исследования: Материалом служили данные физикального исследования пожилых людей АД, пульс, сатурация до физической нагрузки и после. А также измерение ИМТ и проведение анкетирования по оценке физического состояния среди пожилых людей. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы EXCEL.

Обсуждение и результаты:

В результате исследования получили следующие данные, измерения АД до физической нагрузки и после у пожилых людей занимающихся постоянными физическими нагрузками показало показатели ниже после физической нагрузки нежели до. Научное исследование показало, что у тех, кто поддерживал или улучшал физическую форму, риск возникновения гипертонии был на 26% ниже, по сравнению с теми, кто потерял физическую

форму. Физические упражнения снижают артериальное давление (АД) у пожилых людей [4]. Научно обоснованная физическая нагрузка приводит к расширению артерий работающих мышц и способствует снижению и нормализации повышенного системного артериального давления. Ранее в опытах на животных, при моделировании рабочей мышечной гиперемии электростимуляцией мышц было получено доказательство того, что артерии работающих мышц становятся малочувствительными к прессорному действию адреналина, что говорит о функциональной блокаде прессорных альфа-адренорецепторов артерий. У всех исследованных пожилых наблюдалось учащение ЧСС. Что часто наблюдается после физических нагрузок. На вопрос заметили ли вы улучшение в физическом состоянии после начала регулярных физических упражнений 100%(19) ответили «Да». Улучшает физическая активность ваш сон 78,9%(15) ответили «Улучшает» (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Улучшение в физическом состоянии после начала регулярных физических упражнений

Рисунок 2 – Влияние физической активности на сон

Заключение:

Исходя из данного опроса и физикального исследования становится ясным, что именно физическая нагрузка способствует улучшению состояния здоровья. Научой и повседневной практикой доказано, что даже умеренные физические нагрузки могут замедлить процессы старения, улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, увеличить силу мышц и подвижность в уставах, повысить плотность костной ткани, снизить подверженность депрессии [5]. Физическая активность в повседневной деятельности пожилых людей повышает резервные возможности организма. А лица, ориентированные на поддержание и укрепление своего здоровья, где оптимальная физическая активность является важным элементом,

дольше сохраняют трудоспособность и положительную мотивацию на активный образ жизни.

Поэтому здоровый образ жизни не только определяет путь к увеличению продолжительности жизни и профессиональной трудоспособности, но и формирует человека быть творческим, активным, индивидуальным, мотивированным к самосовершенствованию и самореализации, для сохранения своего здоровья [6].

Список литературы

[1] Тарасов В.А. "Физическая активность людей пожилого возраста и ее влияние на соматическое и психологическое здоровье" / В.А. Тарасов, С.В. Цветов, А.Б. Борисов, М.И. Нарватов. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины – 2022. Vol. 30. No. 1. 39-44 p.

[2] Танатова Д.К. "Физическая активность и спорт в жизни старшего поколения российских городов" / Д.К. Танатова, Т.Н. Юдина, И.В. Королев. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины – 2021. Vol. 29. No. 1. 107-112 p.

[3] Материал подготовила врач-эндокринолог Пелеса Е.Н., УЗ «Гродненский областной эндокринологический диспансер».

[4] Ананьев В.Н. "Значение физических нагрузок для нормализации повышенного артериального давления" / В.Н. Ананьев, Н.Я. Прокопьев, Г.В. Ананьев, В.В. Насонов, О.В. Ананьева // Теория и практика физической культуры – 2023. No. 6. 76-78 p.

[5] Исаева И.Ю. «Особенности физической активности в пожилом возрасте» – 2024.

[6] Агранович Н.В. Медико-социальные аспекты занятий умеренной физической активностью в пожилом возрасте. / Н.В.

Агранович, А.С. Анопченко, В.О. Агранович // Журнал Фундаментальные исследования – 2014. 13-17 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Tarasov V.A. "Physical activity of the elderly and its impact on somatic and psychological health" / V.A. Tarasov, S.V. Tsvetov, A.B. Borisov, M.I. Narvatov. // Problems of social hygiene, health care and history of medicine – 2022. Vol. 30. No. 1. 39-44 p.

[2] Tanatova D.K. "Physical activity and sports in the life of the older generation of Russian cities" / D.K. Tanatova, T.N. Yudina, I.V. Korolev. // Problems of social hygiene, health care and history of medicine – 2021. Vol. 29. No. 1. 107-112 p.

[3] The material was prepared by endocrinologist Pelesa E.N., Healthcare Institution "Grodno Regional Endocrinology Dispensary".

[4] Ananyev V.N. "The Importance of Physical Activity for Normalizing High Blood Pressure" / V.N. Ananyev, N.Ya. Prokopyev, G.V. Ananyev, V.V. Nasonov, O.V. Ananyeva // Theory and Practice of Physical Education – 2023. No. 6. 76-78 p.

[5] Isaeva I.Yu. "Features of Physical Activity in Old Age" – 2024.

[6] Agranovich N.V. Medical and Social Aspects of Moderate Physical Activity in Old Age. / N.V. Agranovich, A.S. Anopchenko, V.O. Agranovich // Journal of Fundamental Research – 2014. 13-17 p.

© О.Л. Слов, 2024

Поступила в редакцию 10.10.2024
Принята к публикации 17.10.2024

Для цитирования:

Слов О.Л. Изменения витальных функций у пожилых людей в результате физических нагрузок // Инновационные научные исследования. 2024. № 10-1(46). С. 17-22. URL: <https://ip-journal.ru/>